
DESENVOLVIMENTO DE PRÓTESES E DISPOSITIVOS ASSISTIVOS DE BAIXO CUSTO UTILIZANDO IMPRESSÃO 3D

DOI: 10.5281/zenodo.17801781

Marco Aurélio da Silva Beserra
Ciências e Tecnologia – Faculdade Donaduzzi
marco.beserra353@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8787748372883866>¹

Matheus Henrique de Oliveira Sanches
Ciência e Tecnologia – Faculdade Donaduzzi
matttheus4444@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7056728434803629>²

Vander Fabio Silvera
Faculdade Donaduzzi
vander.silveira@bpkedu.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6139786931446621>³

Ciência e Tecnologia – Faculdade Donaduzzi
alvaro.junior@bpkedu.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4505045033881842>⁴

AT16: Científica e Inovação Tecnológica.

Introdução: A impressão 3D tem se destacado muito como uma das tecnologias mais inovadoras e promissoras no campo da saúde e tecnologia, especialmente na produção de próteses personalizadas e enxertos biocompatíveis (enxertos de pele). Sua aplicação permite desenvolver soluções práticas, de baixo custo e com grande potencial de adaptação às necessidades individuais de cada paciente. O uso de resinas específicas possibilita a criação de estruturas leves, resistentes e esteticamente semelhantes a o tecido humano, favorecendo tanto a funcionalidade quanto o conforto do usuário. **Objetivo:** Este trabalho tem como objetivo desenvolver e avaliar a utilização da impressão 3D para a criação de próteses mecânicas de baixo custo, de membros superiores e enxertos de pele sintética produzidos em resina, explorando alternativas acessíveis para a reabilitação física. **Metodologia:** A pesquisa será baseada no desenvolvimento de modelos digitais de próteses e superfícies de enxerto por meio de softwares de modelagem 3D e 2D, seguida da impressão em impressoras 3D de precisão média. Estão sendo feitas pesquisas de projetos semelhantes, dentre eles próteses mecânicas e com uma excelente ergonomia para verificar a adequação para os futuros usuários, além da resistência dos materiais e conforto no uso prolongado. Também serão analisadas diferentes formulações de resina quanto à flexibilidade, aderência à pele e acabamento superficial,

¹ Aluno: Ciência e Tecnologia, Faculdade Donaduzzi e marco.beserra353@gmail.com.

² Aluno: Ciência e Tecnologia, Faculdade Donaduzzi e matttheus4444@gmail.com.

³ Orientador: Ciência e Tecnologia, Faculdade Donaduzzi e vander.silveira@bpkedu.com.br.

⁴ Orientador: Ciência e Tecnologia, Faculdade Donaduzzi e alvaro.junior@bpkedu.com.br.

buscando um equilíbrio entre realismo e funcionalidade. **Resultados:** Até o momento, não foram realizados experimentos ou desenvolvidos protótipos. As informações que estão sendo apresentadas baseiam-se em estudos e artigos científicos que discutem o uso da impressão 3D na produção de próteses e enxertos de pele artificial. As pesquisas consultadas indicam que os protótipos obtidos em diferentes trabalhos apresentaram bom desempenho e resultados em termos de resistência e ajustes anatômicos, demonstrando potencial para substituição de próteses convencionais em contextos de baixo custo e ergonomia. De modo geral, as próteses mecânicas, sem componentes eletrônicos, mostraram-se extremamente funcionais para movimentos básicos, como flexão e extensão do antebraço, além de possuírem design leve e facilmente adaptável. **Conclusão:** Com base na análise realizada, observa-se que a utilização da impressão 3D na fabricação de próteses e enxertos de pele em resina apresenta grande potencial na aplicação da área da saúde. A literatura indica vantagens significativas quanto ao custo e sua eficiência, à rapidez de produção e à personalização conforme as necessidades do usuário, fatores que podem contribuir para o acesso ampliado a tecnologias assistivas. Embora os resultados relatados por outros estudos sejam promissores, ainda são necessárias pesquisas experimentais e o desenvolvimento prático de protótipos para validação das possíveis propostas.

Palavras-chave: Tecnologia assistiva; Engenharia Biomecânica; Biocompatibilidade; Reabilitação física.